

REVUE **DROIT & SOCIETE** مجلة القانون و المجتمع

دورية علمية محكمة تعنى با لدراسات و الأبحاث في المجال القانوني و الاجتماعي و الاقتصادي.
PERIODIQUE SCIENTIFIQUE A COMITE DE LECTURE, CONSACRE A LA PUBLICATION D'ETUDES
ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIAL

L'ACTION HUMANITAIRE : UNE NECESSITE IMPERIEUSE

HUMANITARIAN ACTION: AN IMPERATIVE NECESSITY

DOI: 10.5281/zenodo.6896205

Salma AMINE

Doctorante en droit international
Faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales Casablanca
Université Hassan II Casablanca

Éditée Par
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ
ISSN : 2737-8101

L'ACTION HUMANITAIRE : UNE NECESSITE IMPERIEUSE

RESUME

Face à l'imprévisibilité et l'ampleur de la situation pandémique exceptionnelle que traverse actuellement l'ordre mondial, force est de constater l'affolement de la communauté internationale tant au niveau sanitaire, qu'économique. La prolifération des crises sanitaires suscite naturellement l'intérêt des acteurs humanitaires à passer à l'action et intervenir sur le terrain. De ce fait, l'action humanitaire demeure une nécessité impérieuse pour faire face à la survenance des crises humanitaires imminentes.

Salma AMINE

Doctorante en Droit International
Université Hassan II Casablanca

Mots clés : *Humanitaire - Action humanitaire - assistance humanitaire – droit international humanitaire – acteurs humanitaires – Organisations non gouvernementales.*

HUMANITARIAN ACTION: AN IMPERATIVE NECESSITY

ABSTRACT

Faced with the unpredictability and scale of the exceptional pandemic situation currently facing the world order, it is clear that the international community is panicked both at the health and economic levels. The proliferation of health crisis naturally arouses the interest of humanitarian actors to take action and intervene on the ground. As a result, humanitarian action remains a pressing need to cope with the onset of impending humanitarian crises.

Salma AMINE

PhD student in international law
University Hassan II Casablanca

Key words: *Humanitarian - Humanitarian action - Humanitarian assistance - International humanitarian law - Humanitarian actors - Non-governmental organization.*

Introduction :

De nos jours, l'humanité fait face à de nombreux constats, la flambée actuelle du Coronavirus (COVID-19) manifeste une préoccupation majeure de la communauté internationale nécessitant des mesures à entreprendre d'urgence. C'est ainsi que suite à la survenance de telle crise tant économique que sanitaire, que le concept de l'action et d'assistance humanitaire s'avère inéluctable.

Préalablement à toute définition relative à l'action humanitaire, il convient d'explicitier la notion d'humanitaire. Ainsi, dans un sens large, humanitaire désigne toute action entreprise au vu de mettre en avant la condition de l'homme.

La notion "humanitaire" est encadrée juridiquement par le droit international humanitaire connu sous l'acronyme (DIH), qui représente une branche découlant du droit international public et qui s'entend comme étant « l'ensemble de règles internationales d'origine conventionnelle ou coutumière, qui sont spécialement destinées à régler les problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés, internationaux ou non internationaux et qui restreignent, pour des raisons humanitaires, le droit des parties au conflit d'utiliser les méthodes et moyens de guerre de leur choix ou protègent les personnes et les biens affectés, ou pouvant être affectés par le conflits »¹.

Ainsi, l'action humanitaire représente un concept qui consiste à fournir une assistance au profit d'une population en

péril. Autrement dit, elle est « la réponse d'un pays, organisateur ou groupe de pays à la détresse d'une population »². Généralement, cette action humanitaire est la réponse d'urgence à une situation de crise telle que nous traversons actuellement face au virus Covid-19.

Sur le plan opérationnel, nombreuses sont les institutions internationales qui exercent d'une manière explicite ou implicite des missions en matière de santé. Il s'agit entre autres, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation (UNESCO), ou encore, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Ces institutions spécialisées participent à la mise en œuvre des conventions ainsi que des recommandations ayant un impact sur la santé publique. Suivant la même perspective, certaines organisations non gouvernementales à visée humanitaire concourent au développement d'actions humanitaire en matière de Santé, à titre d'illustration, nous mentionnerons au premier rang, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), Médecins sans frontières (MSF), Médecins du Monde (MDM)³.

Ainsi, pour faire face à de telles crises sanitaires mondiales, des équipes spéciales temporaires peuvent être mise en place, comme celle créée en 2016 par le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, dans le but de renforcer l'infrastructure mondiale de la santé, protéger l'humanité contre les crises

¹Pictet (J), « *Le droit international humanitaire : définition* », in Les dimensions internationales du droit humanitaire, Institut Henry Dunant, Pedone, Paris, 1986, p.13.

²Harneis (J), « *Action humanitaire* », l'éclaireur humanitaire, mai 2010.

³Laude (A), Mathieu (B), Tabuteau (D), « *Le droit de la santé* », Presses Universitaires de France, collection Thémis, Paris, 2012, p.136

sanitaires futures et assurer une meilleure intervention⁴.

Ces opérations d'assistance humanitaire dont l'efficacité est souvent entachée de vices, ont néanmoins permis au mouvement humanitaire d'être fondé sur la base d'une certaine légitimité.

Définis par le comité international de la croix rouge (CICR), et énoncés également au niveau de la résolution 46/182 de l'Assemblée générale des Nations Unies, les principes fondamentaux de l'action humanitaire sont en effet encadrés. Ces principes reposent sur :

l'humanité, dans la mesure où la dignité et les droits des personnes bénéficiant de l'aide doivent être respectés et protégés ;
l'impartialité, dans le sens où l'assistance de qualité doit être réalisée d'une manière impartiale envers les bénéficiaires, sans discrimination et dans le seul but d'apporter une aide aux personnes vulnérables ;
l'indépendance, indépendance ici ne désigne pas souveraineté absolue mais plutôt que les objectifs humanitaires ne doivent pas être amalgamés aux intérêts politiques, économiques, militaires ou autres ; et pour finir, la *neutralité* au niveau du traitement des personnes vulnérables .

Ainsi, force est de constater que toute crise humanitaire, nécessite une action dite humanitaire. Pour mémoire, l'action humanitaire a émergé depuis 1859 durant la bataille de Solferino, sous l'initiative de « Henry Dunant »⁵, suite à son choc suite aux mauvais traitements des blessés, et aux pertes humaines de la bataille. Il publia

⁴Soixante-dixième Assemblée mondiale de la santé, « Rapport du comité consultatif de surveillance indépendant du Programme OMS de gestion des situations d'urgence sanitaire », organisation mondiale de la santé, A70/8, 1^{er} mai 2017.

⁵Henry Dunant, né en 1828 à Genève, humaniste suisse, père fondateur du mouvement de la Croix-Rouge, auteur du célèbre ouvrage « *Un souvenir de Solferino* ».

suite à cet événement son premier livre « *Un souvenir de Solferino* », et énonça les bases du mouvement de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, puis du droit international humanitaire (DIH). Par la suite, la scène internationale a connu en 1863, la création du comité international de la Croix-Rouge (CICR), comité dont la principale mission est de protéger et porter assistance aux victimes de conflits armés et d'autres cas de violence et qui a également été l'initiateur des conventions de Genève, du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il pilote et agence les activités internationales⁶.

Les répercussions des deux guerres mondiales ont sans doute eu un impact sur la naissance des ONG, notamment la création en 1919 de *Save the Children*. Période suite à laquelle la société des nations (1919) a été remplacée par l'organisation des nations unies en 1945, d'où la naissance de l'expression Organisation Non Gouvernementale. Le mouvement humanitaire international a ainsi pris son essor à travers les organisations d'aide humanitaire telles que la Croix Rouge, Oxfam, et d'autres ONG, et ce, en réponse à plusieurs crises humanitaires notamment celles du Biafra⁷.

Cependant, Il arrive que les opérations d'aide humanitaire font valoir dans certaines circonstances, plus de répercussions que de réussite – à titre d'illustration, à la fin des années 1990, plusieurs dirigeants africains ont provoqué intentionnellement des crises de famines au vue de bénéficier de l'aide des ONG. Le leitmotiv de crise humanitaire n'étant pas de bonne foi, ils ont par cette action, dévié l'assistance alimentaire au profit de leurs propres armées et poursuivies le conflit

⁶Bugnion (F), « *Le comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre* », comité international de la Croix-Rouge, Genève, 1994, p.19.

armé sans aucune aide aux personnes vulnérables.

De ce fait, il conviendrait de s'interroger au préalable, sur le cadre juridique de l'action humanitaire, et les acteurs habilités pour ce faire (I), avant de se pencher sur certaines limites remettant en cause le concept même de l'action humanitaire (II).

I- La mise en œuvre de l'action humanitaire

A- Les acteurs humanitaires habilités

L'amplification spectaculaire au cours des dernières décennies de l'action humanitaire a attiré l'émergence de nouveaux acteurs humanitaires. On pourrait donc distinguer trois catégories d'acteurs à savoir : l'État, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales.

1. L'État où « l'humanitarisation » de l'État

L'humanitaire suppose l'implication d'un ensemble d'acteurs qui doivent être inéluctablement en interaction permanente. Il incombe à l'État en premier lieu la responsabilité de mettre en œuvre des opérations de secours et d'assistance envers sa population vulnérable.

Ainsi, avant l'apparition des organisations non gouvernementales, l'action humanitaire était principalement la mission de l'État lui-même. La protection civile accordée par l'État doit être efficace tant au niveau de la prévention, qu'en termes d'interaction en cas de survenance d'une crise humanitaire, notamment d'ordre sanitaire⁸.

À titre d'illustration, le Royaume du Maroc, a été considéré l'un des États, les plus investis en matière d'action humanitaire. Ainsi, force est de constater la mise en place d'un ensemble de démarches en la matière, notamment pour ce qui est

⁸Brunel (S), « *L'humanitaire, nouvel acteur des relations internationales* », revue internationales et stratégique, 2001, p.98.

de la recherche, la formation, et les ressources humaines, sans négliger l'implication massive de l'ensemble des acteurs privés tels que les entreprises, les collectivités locales, les fondations ou encore les institutions à but caritative, le tout dans le but de répondre rationnellement aux besoins générés par l'action humanitaire⁹.

Dans une autre mesure, veiller à ce que l'assistance humanitaire soit apolitique, neutre et inconditionnelle était toujours une priorité pour la communauté internationale. Néanmoins, la question de l'interaction des États comme acteurs humanitaires, provoque une controverse chez certains auteurs, dans la mesure où l'État -*en tant que tel*- est traditionnellement perçu comme étant un acteur politique, qui n'est néanmoins, pas toujours neutre. L'humanitaire, en revanche, est par essence totalement neutre, d'où l'oxymore des termes « humanitaire » et « État »¹⁰.

Pour mémoire, la manifestation concrète de l'assistance des États à des fins humanitaires a été engendrée suite aux crises internationales qui ont survécu depuis le début des années quatre-vingt-dix. Les États estimaient que les opérations menées par les organisations non gouvernementales ne pourraient combler les besoins requis ni répondre efficacement à l'ampleur des besoins humanitaires à l'égard des populations vulnérables¹¹.

⁹Actes du séminaire : « *Assistance humanitaire au profit des migrants au Maroc : quel dispositif de lutte contre la vulnérabilité ?* », sous la direction du ministère chargé des Marocains Résidents à l'Étranger et des affaires de la Migration, le comité national des droits de l'homme, et la délégation interministérielle aux Droits de l'Homme, Rabat, 2014, p.21.

¹⁰Henriette Carvallo-Diomandé, « *L'action humanitaire en cas de catastrophe : droit applicable et limites* », Thèse de droit Public, Université de Poitiers, 2014, p.3.

¹¹Fassin (D), « *L'humanitaire contre l'Etat, tout contre* », Vacarme, n°34, 2006, p.17.

De ce fait, l'humanitaire d'« États » est parvenu à saisir une place primordiale sur la scène internationale, et c'est ainsi que l'action humanitaire a pu constituer un plus parmi l'ensemble des dispositifs de la politique étrangère. Désormais, les pays industrialisés faisant partie de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) détiennent une plus grande influence sur la scène humanitaire internationale, et ce bénéfice leur est parvenu de par leur capacité financière d'assurer les actions humanitaires en bonne et due forme¹².

2. Les organisations non gouvernementales

En prévision de certaines circonstances qui peuvent survenir, il demeure plausible que l'État, seul, ne pourrait gérer certaines crises humanitaires. De ce fait, l'État n'aurait d'autres alternatives que de recourir à l'aide des organisations non gouvernementales (ONG).

Il n'est sans doute que ces acteurs, ont acquis durant ces dernières décennies, un rôle prépondérant en matière de coopération et d'aide humanitaire, d'une part en mettant en œuvre, leurs propres perspectives d'assistance, et d'autre part, en exécutant un devoir d'information et d'éveil de l'opinion publique face aux situations critiques que la scène internationale pourrait affronter.

Ces acteurs, - *les plus emblématiques d'entre eux*-, agissent à but non lucratif, -*et comme leur nom l'indique*-, indépendamment des États en termes de politique de mise en œuvre de leurs opérations.

Il va sans dire que c'est suite à l'adoption de la charte des Nations Unies, que le

¹²Forster (J), « *Les raisons d'Etat et raison humanitaire* », in *dérives humanitaires*, éd Graduate Institute Publications, cahiers de l'IUED, Genève, 1994.

terme organisation non gouvernementale a vu le jour, précisément au niveau de son article 71 qui énonce que le conseil économique et social peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour prendre contact avec les organisations non gouvernementales¹³. Ainsi, de la lecture de cet article, il ressort clairement que la charte demeure silencieuse quant à la définition et le statut que doit occuper une organisation non gouvernementale. Il reste cependant à préciser que cette dernière est sur le plan juridique, expressément liée au pays de sa création.

Loin des ONG de plaidoyer, autrement dit, militantes, les organisations non gouvernementales, objet de notre étude, sont d'ordre humanitaire. Ces ONG caritatives peuvent pour certaines d'entre elles, centraliser l'assistance sur des besoins spécifiques, tel que l'aide alimentaire exclusivement, ou encore la fourniture de soins. D'autres en revanche, sont aptes à accorder toute une série d'aide, il s'agit dans ce cas d'espèce, d'ONG multisectorielles, c'est-à-dire relatives à plusieurs secteurs d'assistance¹⁴.

Cependant, afin de garantir une assistance continue et bénéfique en faveur des populations les plus vulnérables, une ONG a besoin de financement. Cet appui financier facilitant la mise en œuvre des projets d'assistance, peut provenir de fonds propres, ou bien de financements octroyés par des donateurs et qui peuvent émaner soit de fonds privé provenant notamment de la part de fondations ou d'entreprises ;

¹³Charte des Nations Unies, San Francisco, 26 juin 1945, chapitre X, article 71.

¹⁴Dufour (M), « *le processus de coordination des ressources entre organisations non gouvernementales (ONG) pour les opérations d'aide d'urgence humanitaire* », thèse de doctorat, école nationale d'administration publique, Québec, 2015, p. 43.

soit ou de fonds publics à travers l'aide de l'État¹⁵.

B- La protection juridique des acteurs humanitaires

Il arrive que dans certaines situations le personnel des organisations d'aide humanitaire subisse, des violations dans le cadre de l'exercice de leur mission d'assistantat. Ces incidences de sécurité ont donc pour conséquences d'empêcher le déploiement de l'assistance et de provoquer une rétrogradation des opérations de secours. Ces acteurs ont donc nécessairement besoin d'une protection tant corporelle que morale.

En effet, cette protection leur est accordée par le droit international humanitaire, d'une part, à travers les dispositions des conventions de Genève en la matière (1), et d'autre part, à travers l'usage d'emblème (2), sans ignorer les dispositions prévues par la convention sur la protection du personnel des Nations Unies de 1994 (3), ainsi que des résolutions des Nations Unies en la matière (4).

1. Une Protection accordée par les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977

En 1949, la deuxième guerre mondiale a pris fin avec un nombre important de victimes, dont la majorité était des civils. Les conventions de Genève ont alors été adoptées afin d'accorder une haute protection tant aux individus, qu'aux unités sanitaires.

Ainsi, une première définition des unités sanitaires a fait l'objet de l'article 8 du

¹⁵Perroulaz (G), « *le financement des ONG dans la coopération au développement et l'aide humanitaire : le cas de la suisse et comparaisons internationales* », annuaire Suisse de politique de développement, 23-2, 2004.p.49-82.

premier protocole additionnel aux conventions de Genève, qui précise que l'expression personnel sanitaire s'entend des « *personnes exclusivement affectées par une partie au conflit, soit, d'une part pour des fins sanitaires, ou alors d'autre part, en vue de l'administration d'unités sanitaires ou encore en vue du fonctionnement ou de la gestion de moyens de transport sanitaire* »¹⁶.

La protection couvre également, les établissements à des fins sanitaires, notamment en matière de recherche, évacuation, transport, diagnostic et traitement, en incluant les premiers secours des blessés, malades et naufragés, ainsi que la prévention des maladies. Sans ignorer les hôpitaux, les centres de transfusion sanguine, les institutions, centres de médecine préventive, ainsi que les centres d'approvisionnement sanitaire et dépôt de matériel sanitaire et pharmaceutiques relatifs à ces unités. Il conviendrait également de préciser que ces unités sanitaires peuvent être fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires¹⁷.

De plus, ces unités sanitaires devraient en tout temps être respectées et protégées et ne doivent en aucun cas faire l'objet d'attaque¹⁸. De surplus, elles doivent recevoir toute assistance nécessaire pour pouvoir mener à bien leur mission¹⁹.

2. Une protection additionnelle à travers l'usage d'emblème

En plus de la protection accordée en application des Conventions de Genève de 1949, l'usage d'emblème joue un rôle

¹⁶Protocole additionnel I aux conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, adopté le 8 juin 1977, titre II relatif aux blessés, malades et naufragés, section I, article 8 relatif à la terminologie.

¹⁷*Ibid*, article 8 paragraphe (e).

¹⁸*Ibid*, Titre II, section I, article 12 paragraphe (1).

¹⁹*Ibid*, Titre II, section II, article 15 paragraphe (1) et (4).

important dans l'ensemble du processus de secours, ainsi que dans la sauvegarde des acteurs humanitaires sur le terrain. Avant de mettre en avant le rôle que joue l'usage d'emblème au maintien de la protection des acteurs humanitaires, il conviendrait d'expliquer le but de la désignation d'un emblème.

Pour mémoire, l'idée d'un emblème unique a été conçue avant même l'émergence de la fondation de la Croix-Rouge à l'initiative d'un médecin français²⁰, qui durant la guerre en Crimée, dénonce la principale cause de perte des médecins, secouristes et personnels sanitaires. Il s'exprime suite à ces méprises, en assurant que de tels massacres ne surviendraient pas si l'on désignait un emblème, le même emblème dans toute la planète afin de signaler et distinguer les services de santé. Ces idées n'ont malheureusement pas eu de retour, et ce n'est que par la suite que Henry Dunant et les membres du comité international de la Croix-Rouge vont réitérer l'esprit de cette idée²¹. C'est ainsi qu'une croix rouge sur fond blanc, a été créé à l'initiative du docteur Louis Appia.

Cependant, pour assurer une protection efficace, il va falloir que le personnel humanitaire soit aisément reconnu et identifiable. Cette identification ne pourrait être effectuée que par l'usage d'un emblème, et que cet emblème soit identique, unique, fixe et permanent au sein de l'ensemble du territoire. À partir du moment où chaque partie du territoire utilise un symbole différent, la menace de violation est beaucoup plus imminente²².

²⁰Il s'agit du médecin général inspecteur, Lucien Baudens (1804-1857).

²¹Frutiger (P), « *L'origine du signe de la Croix-Rouge* », revue internationale de la Croix-Rouge, n°426, juin 1954, p.466.

²²Cumin (D), « *Qui est combattant ?* », revue Inflexions, Armée de terre, N°5, 2007, p.160

3. La convention relative à la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé

Élaborée d'urgence, la convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé a donné suite à la préoccupation de l'Organisation des Nations Unies face aux pertes de personnels agissant au nom des Nations Unies dans le but de mener à bien les opérations humanitaires œuvrant au maintien de la paix et la sécurité internationales.

Adoptée en 1994 par l'assemblée générale des Nations Unies, elle vise essentiellement à immuniser aussi bien les personnels déployés directement par l'organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, que le personnel associé.

La convention précise clairement que le personnel des Nations Unies ainsi que le personnel associé, leur matériel et locaux ne doivent être atteints d'aucune violation, ni action leur interdisant de mener à bien leur mandat. Ainsi, les États parties doivent à leur tour prendre toutes les mesures adéquates à la protection du personnel des Nations Unies et du personnel associé, et coopérer ainsi avec l'Organisation des Nations Unies pour une application efficace de ladite convention²³.

4. Les résolutions de l'organisation des Nations Unies

Nombreuses sont les résolutions des Nations Unies appuyant la nécessité de protéger le personnel des organisations humanitaires.

A ce titre, l'assemblée générale des nations unies manifeste constamment sa

²³Article 7 de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel.

préoccupation quant à la sécurité tant des populations les plus vulnérables que des organes travaillant de dur labeur pour des organisations humanitaires. Cette manifestation se traduit par l'adoption de plusieurs résolutions spécialement dédiées en la matière, notamment celles relatives à la situation qui est survenue en Somalie (résolution 47/160), ou l'assemblée générale « *fait appel à tous les partis, mouvements et factions somalis pour qu'ils respectent totalement la sûreté et la sécurité du personnel des Nations Unies, des institutions spécialisées et des organisations non gouvernementales et garantissent leur totale liberté de mouvement dans l'ensemble du pays* »²⁴.

Ces termes ont également fait l'objet de résolutions similaires notamment en Afghanistan²⁵ et en Libéria²⁶.

S'appuyant sur une base légale dans ses décisions, le conseil de sécurité a depuis toujours fondé ses résolutions sur la nécessité de subvenir d'urgence aux nécessités les plus impérieuses des populations vulnérables ainsi que sur la facilitation d'acheminement de l'aide humanitaire, sans ignorer ses multitudes réitération afin de garantir une protection du personnel chargé de cet acheminement²⁷.

²⁴Résolution 47/160 relative à « *l'assistance d'urgence pour des secours humanitaires et le relèvement économique et social de la Somalie* », adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies, 92^e séance plénière, 18 décembre 1992, p.4.

²⁵Résolution 51/195 relative à « *l'assistance internationale d'urgence pour le rétablissement de la paix et de la normalité en Afghanistan et pour la reconstruction de ce pays dévasté par la guerre et la situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales* », adoptée le 17 décembre 1996, p.4.

²⁶Résolution 51/30B relative au « *relèvement et la reconstruction du Libéria* », 74^e séance plénière, 5 décembre 1996, p.6.

²⁷Rapport du comité international de la Croix-Rouge sur « *le respect et la protection du personnel d'organisations humanitaires* », 1^{ère} réunion

II. L'action humanitaire : Mythe ou réalité

A- L'assistance humanitaire remise en cause par le pouvoir médiatique

Le corpus de toute assistance humanitaire est de parvenir en phase critique de ladite crise à réinstaurer un certain équilibre et de garantir les droits fondamentaux de l'individu, et ce, en apaisant les souffrances endurées par les populations précaires, et en fournissant de l'aide conformément aux principes de fondamentaux de l'action humanitaire.

Cependant, certaines mutations ont engendré des entraves à la bonne coordination de l'assistance humanitaire, provoquant ainsi des limites liées au plan social, politique et économique.

Une sonnette d'éveil est dans telles situations précaires, indispensable. Les déclencheurs de ces alertes sont principalement les médias. Ces derniers forment avec les crises humanitaires un lien étroit, dans la mesure où les médias informent les citoyens de la situation humanitaire relative à la population mondiale et contribuent de ce fait, à la formation de cette opinion publique, des convictions, valeurs et jugement inhérent à une société. C'est précisément pour ces raisons que les pouvoirs politiques sont assez vigilants face au pouvoir médiatique, qui tente généralement d'influencer, manipuler ou encore donner une image pas totalement véridique²⁸.

Considéré tel un vaisseau d'information au niveau mondial, le pouvoir médiatique fait écho sur les actions humanitaires et engendre dans certaines situations l'effet inverse. Il s'agit donc d'un bras de fer

périodique sur le droit international humanitaire, Genève, 19-23 Janvier 1998.

²⁸Sanchez Rubio (D), « *Interventions humanitaires : principes, concepts et réalités* », Alternatives Sud, 2004, p.2.

défiant le pouvoir mis en place, l'opinion publique et les médias.

D'autres limites engendrées par le pouvoir médiatique, concernent la mobilisation des ressources financières. Il s'avère que les organisations non gouvernementales opérantes, subviennent à leur financement, proportionnellement, à l'aide des dons privés, mais plus souvent à l'aide de donateurs publics notamment par les pays de l'organisation de coopération et de développement. S'agissant de la première catégorie de donateurs, l'image reflétée par les rapports médiatiques au quotidien suffit amplement pour créer un monde où la solidarité prime. Cependant, s'agissant de la seconde catégorie de donateurs, il conviendrait de prendre en compte l'agenda politique, stratégique et diplomatique en matière humanitaire propre à chaque pays, qui justement via cette influence médiatique se transforme et se transmet en une pression de la population, fidèle aux déclarations médiatiques²⁹.

Une autre limite tient sa source de la montée en croissance des interventions menées par les États sur la scène internationale. S'agit-il d'un droit, devoir ou assistance humanitaire – tant de points à remettre en ordre sur la question. D'une part, l'ambiguïté conceptuelle de ces notions, en absence de définition et de base

²⁹Reymond (P), Margot (J), Margot (A), "Les limites de l'aide humanitaire", SHS développement durable et développement Nord-Sud, Lausanne, 2007, p.25. Dans ce sens également, Kofi Annan s'est prononcé en assurant que « *Tant que les pays suivent une politique claire, ce sont eux qui dirigent les médias, mais que lorsqu'il existe un problème qui n'a pas été pensé ou réfléchi, ce sont les médias qui ont le loisir d'influencer la manière dont ils peuvent agir* ».

légal, tend à proliférer les abus. D'autre part, l'inquiétude d'un impérialisme d'ordre humanitaire surgie, menaçant ainsi l'un des principes sacro-saint du droit international, à savoir la souveraineté des États. Sans ignorer la nature même de l'intervention qui semait un doute en termes de neutralité de l'intervention ainsi que sur ses motifs, dans la mesure où plusieurs États évoquent le leitmotiv de sécurité collective provoquant ainsi une intervention militaire au nom de l'humanitaire³⁰.

Dans une autre mesure, il conviendrait de noter que les modalités de fonctionnement des acteurs humanitaires ont été remises en question par la survenance d'un nouveau concept, celui de « *la responsabilité de protéger* », qui légitime désormais la présence de l'acteur militaire dans le champ humanitaire. Concept reconnu par la communauté internationale lors du sommet mondial de 2005, il s'agit en effet d'une nouvelle conjoncture donnant droit au recours à la force afin de protéger les populations des génocides, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et nettoyages ethniques, en application des dispositions de la charte des Nations Unies, précisément son chapitre VII relatif à l'action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression³¹.

B- Une nouvelle ère d'assistance humanitaire

C'est vers une assistance humanitaire durable que doit désormais se focaliser l'ensemble des acteurs habilités en la matière.

Dans cette même ligne et suite aux massacres qu'a vécu la scène internationale depuis les années quatre-vingt-dix, force

³⁰Domestic-Met (M.J), « *Aspects juridiques récents de l'assistance humanitaire* », annuaire français de droit international, vol 35, 1989, p. 121.

³¹Charte des Nations Unies, San Francisco, 26 juin 1945.

est de prévoir des mesures d'urgence, durable et surtout efficiente.

C'est ainsi qu'un code de conduite a été mis en place, intitulé « *Le code de conduite pour le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les organisations non gouvernementales lors des opérations de secours en cas de catastrophes* »³².

Il s'agit en effet, d'un code volontaire, dont la mise en œuvre se base essentiellement sur la volonté et l'implication des organisations à but humanitaire et vise dans le même sens, à préserver et s'abstenir d'outrepasser les principes de bases auxquels s'identifient les organisations non gouvernementales ainsi que le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge³³.

Parmi les principes fondamentaux énoncés au niveau dudit code de conduite, on retrouve que l'impératif humanitaire devrait être une priorité absolue ; que l'assistance humanitaire devrait être accordée à toutes les populations vulnérables sans discrimination ; que cette aide humanitaire devrait écarter toute fin politique ou religieuse ; qu'il est interdit de dévoiler des informations strictement confidentielles, de nature politique, économique ou militaire ; que le respect des cultures et coutumes est une obligation ; qu'il est primordial d'encourager les capacités locales notamment en recrutant du personnel local, en achetant de la fourniture disponible sur place mais aussi en collaborant avec les

³²Le code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour les organisations non gouvernementales, lors des opérations de secours en cas de catastrophes, 31 décembre 1994. Ce code a été parrainé entre autre par La fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Oxfam, Le comité international de la Croix-Rouge, International Save the Children Alliance.

³³*Ibid*, p.1.

organisations non gouvernementales locales en termes de coordination et de mise en place des opérations³⁴.

Plus récent que ces mesures, le président de l'Assemblée générale des Nations Unies³⁵ avait déclaré en 2019, dans le cadre du débat sur le renforcement et la coordination de l'aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe, que l'abstention d'accorder une protection aux personnes vivant des drames, constituerait sans doute un échec pour l'humanité.

Pour donner suite à ces problématiques, l'assemblée générale s'est référée aux rapports du secrétaire général des nations unies, relatifs notamment à :

- La sûreté et à la sécurité du personnel humanitaire et la protection du personnel des Nations Unies ;

- Au renforcement et la coordination de l'aide humanitaire d'urgence fournie par les organismes des Nations Unies.

En continuité des mesures prises par les Nations Unies dans le cadre de l'assistance humanitaire, il conviendrait de souligner également les démarches prises en matière de crise sanitaire. Il s'agit notamment de la création d'une équipe spéciale pour les crises sanitaires mondiales sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies pour renforcer la mise en application des recommandations émises par le groupe de haut niveau sur l'action mondiale face aux crises sanitaires, au niveau de son rapport relatif à la protection d'humanité contre les crises sanitaires futures.

Ce rapport anticipe les solutions face aux crises pandémiques telles que celles dont nous faisons face de nos jours. Parmi les propositions du groupe, il conviendrait de

³⁴*Ibid*, p. 3-4.

³⁵Le président Nigérian Tijjani Muhammad-Bande, nommé président de l'assemblée générale des Nations Unies (74^e session), en juin 2019.

noter l'institution d'un conseil de Haut niveau pour les crises mondiales de santé publique et d'organiser un Sommet mondial sous le thème de la santé publique³⁶.

Également, il a été soutenu à l'unanimité que nul n'est autant compétent en la matière que l'organisation Mondiale de la Santé. Le groupe confie donc cette mission à L'OMS, et lui propose de procéder à la création d'un centre dédié à la préparation et la riposte aux situations d'urgence et de doter le monde d'une capacité permanente à détecter rapidement toutes les menaces de maladies et virus épidémiques pouvant naître dans l'avenir³⁷.

Par ailleurs, d'autres recommandations ont été énoncées, afin de répondre aux difficultés liées à l'aide financière à l'encontre des pays n'ayant pas les moyens suffisants pour pouvoir mettre en œuvre les mesures fondamentales d'urgence. À cette fin, il a été recommandé de créer un fond de soutien en matière de recherche et de développement de vaccins, diagnostics et soins en cas de survenance de maladies épidémiques³⁸.

C'est donc dans ce contexte que le secrétaire général de l'ONU a qualifié le groupe de Haut niveau sur l'action mondiale face aux crises sanitaires de mettre en place des recommandations pour soutenir les autorités nationales et internationales compétentes en matière d'intervention humanitaire, mais aussi en termes de prévention.

Conclusion :

³⁶Rapport A/70/723, du groupe de haut niveau sur l'action mondiale face aux crises sanitaires, intitulé « *protéger l'humanité contre les crises sanitaires futures* », 70^e session, Point 125 de l'ordre du jour : santé mondiale et politique étrangère, 9 février 2016, p.5.

³⁷ Rapport A/70/723, *Ibid* p.8.

³⁸Rapport A/70/723, *Ibid* p.9.

Au demeurant, force est de constater que la scène internationale a marqué l'amplification croissante des opérations à but humanitaire. Preuve en est, l'extension des résolutions des Nations Unies en la matière ; la mise en œuvre d'une justice pénale internationale dont le but est de sanctionner les violations du droit international humanitaire ; l'émergence d'un nouveau concept à savoir la responsabilité de protéger ; la multiplication des organisations non gouvernementales³⁹.

Ainsi, en plus des acteurs susmentionnés, il conviendrait de citer le public en tant qu'acteur majeur dans le cadre de l'action humanitaire.

En effet, chaque citoyen est capable d'influencer l'aide humanitaire, d'une part à travers des dons qu'il est possible d'effectuer auprès des organismes spécialisés, permettant aux associations d'acquérir une indépendance financière et de mener des actions efficaces en urgence en faveur des populations les plus vulnérables.

De plus, le citoyen joue un second rôle majeur en la matière, et ce, pas qu'en termes de financement mais aussi de par le capital immatériel, à travers l'intérêt qu'il porte à l'action humanitaire, dans le sens où c'est à travers l'opinion publique que certaines crises apparaissent en surface, tandis que d'autres ressuscitent après les avoir oubliées dans leurs silences assourdissants, ce qui incite de ce fait, les dirigeants à réagir au plus vite moyennant des mesures efficaces.

Somme toute, il va sans dire que l'action humanitaire, bien qu'elle n'est pas constamment efficace, demeure l'unique recours inéluctable des populations vulnérables.

³⁹Henriette Carvallo-Diomandé, *Op,cit*, p.3.

Références bibliographiques :

Pictet (J), « *Le droit international humanitaire : définition* », in Les dimensions internationales du droit humanitaire, Institut Henry Dunant, Pedone, Paris, 1986.

Harneis (J), « *Action humanitaire* », l'éclaireur humanitaire, mai 2010.

Setbon (M), « *Les risques sanitaires* », médecine/sciences, n°11, volume 16, France, novembre 2000.

Laude (A), Mathieu (B), Tabuteau (D), « *Le droit de la santé* », Presses Universitaires de France, collection Thémis, Paris, 2012.

« *Rapport du comité consultatif de surveillance indépendant du Programme OMS de gestion des situations d'urgence sanitaire* », organisation mondiale de la santé, Soixante-dixième Assemblée mondiale de la santé, A70/8, 1^{er} mai 2017.

Résolution 43/131 relative à « *L'assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre* », 75^e séance plénière, 8 décembre 1988.

Résolution 45/100 relative à « *L'assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre* », 14 décembre 1990.

Bugnion (F), « *Le comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre* », comité international de la Croix-Rouge, Genève, 1994.

Brunel (S), « *L'humanitaire, nouvel acteur des relations internationales* », revue internationales et stratégique, 2001.

Actes du séminaire : « *Assistance humanitaire au profit des migrants au Maroc : quel dispositif de lutte contre la vulnérabilité ?* », sous la direction du ministère chargé des Marocains Résident à l'Etranger et des affaires de la Migration, le comité national des droits de l'homme, et la délégation interministérielle aux Droits de l'Homme, Rabat, 2014.

Henriette (C.D), « *L'action humanitaire en cas de catastrophe : droit applicable et limites* », Thèse de droit Public, Université de Poitiers, 2014.

Fassin (D), « *l'humanitaire contre l'Etat, tout contre* », Vacarme, n°34, 2006.

Forster (J), « *Les raisons d'Etat et raison humanitaire* », in dérivés humanitaires, éd Graduate Institute Publications, cahiers de l'IUED, Genève, 1994.

Audet (F), « *L'acteur humanitaire en crise existentielle : les défis du nouvel espace humanitaire* », revue Etudes internationales, Volume 42, numéro 4, 2011.

La charte des Nations Unies, San francisco, 26 juin 1945.

Dufour (M), « *le processus de coordination des ressources entre organisations non gouvernementales (ONG) pour les opérations d'aide d'urgence humanitaire* », thèse de doctorat, école nationale d'administration publique, Québec, 2015.

Perroulaz (G), « *le financement des ONG dans la coopération au développement et l'aide humanitaire : le cas de la suisse et comparaisons internationales* », annuaire Suisse de politique de développement, 23-2, 2004.

« *Plan stratégique de l'OMS sur six ans visant à réduire l'impact des situations d'urgence et des catastrophes* », Organisation Mondiale de la Santé, Genève, Suisse, 2014.

Rapport du secrétaire général pour le sommet humanitaire mondial, tables rondes de haut niveau, session spéciale et clôture, IHA/1401, Turquie, Istanbul 24 mai 2016.

Rapport du secrétaire général pour le sommet mondial de l'action humanitaire, « *le financement de l'action humanitaire : un investissement dans l'humanité* », table ronde des dirigeants de haut niveau, Turquie, Istanbul, 24 mai 2016.

Petiteville (F), « *L'Union Européenne, acteur international « GLOBAL » ?* », revue internationale et stratégique, n°47, 2002.

Sauer (F), « *Le traité de Lisbonne ouvre de nouvelles perspectives à l'Europe de la santé* », actualité de santé publique, n°62, 2008.

Protocole additionnel I aux conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, adopté le 8 juin 1977.

Protocole additionnel (II) aux conventions de Genève du 12 Août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, adopté le 8 juin 1977.

Frutiger (P), « *L'origine du signe de la Croix-Rouge* », revue internationale de la Croix-Rouge, n°426, juin 1954.

Cumin (D), « *Qui est combattant ?* », revue Inflexions, Armée de terre, N°5, 2007.

Bugnion (F), « *l'emblème de la Croix-Rouge et celui du Croissant-Rouge* », revue internationale de la Croix-Rouge, CICR, Genève, Suisse, 1989.

Bouvier (A), « *Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé : présentation et analyse* », revue internationale de la Croix-Rouge, 77 (816), 1995.

Résolution 47/160 relative à « *l'assistance d'urgence pour des secours humanitaires et le relèvement économique et social de la Somalie* », adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies, 92^e séance plénière, 18 décembre 1992.

Résolution 51/195 relative à « *l'assistance internationale d'urgence pour le rétablissement de la paix et de la normalité en Afghanistan et pour la reconstruction de ce pays dévasté par la*

guerre et la situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales », adoptée le 17 décembre 1996.

Résolution 51/30B relative au « relèvement et la reconstruction du Libéria », 74^e séance plénière, 5 décembre 1996.

Rapport du comité international de la Croix-Rouge sur « *le respect et la protection du personnel d'organisations humanitaires* », 1^{ère} réunion périodique sur le droit international humanitaire, Genève, 19-23 Janvier 1998.

Sanchez Rubio (D), « *Interventions humanitaires : principes, concepts et réalités* », Alternatives Sud, 2004.

Reymond (P), Margot (J), Margot (A), « *Les limites de l'aide humanitaire* », SHS développement durable et développement Nord-Sud, Lausanne, 2007.

Domestic-Met (M.J), « *Aspects juridiques récents de l'assistance humanitaire* », annuaire français de droit international, vol 35, 1989.

Le code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour les organisations non gouvernementales, lors des opérations de secours en cas de catastrophes, 31 décembre 1994.

Rapport A/74/464, du secrétaire général des Nations Unies, sur « *la sûreté et sécurité du personnel humanitaire et protection du personnel des Nations Unies* », 74^e session, Point 71 de l'ordre du jour, 27 septembre 2019.

Résolution 46/182 adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies en 78^e séance plénière, 19 décembre 1991.

Rapport du secrétaire général des Nations Unies, A/74/81, E/2019/60, sur le « *Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence fournie par les organismes des Nations Unies* », 74^e session, conseil économique et social session 2019, point 9 de l'ordre du jour, 24 avril 2019.

Rapport A/70/723, du groupe de haut niveau sur l'action mondiale face aux crises sanitaires, intitulé « *protéger l'humanité contre les crises sanitaires futures* », 70^e session, Point 125 de l'ordre du jour : santé mondiale et politique étrangère, 9 février 2016.